

RELACION DEL CONDE ALARCOS

y de la Infanta. Trata de como mató
á su mujer, para casarse con la
Infanta.

*Al fin va continuada una graciosa jácara titulada:
Picaros hay con fortuna.*

Retirada está la Infanta,
bien así como solía,
viviendo muy descontenta
de la vida que tenía,
viendo que se le pasaba
toda la flor de su vida,
y que el Rey no la casaba
ni tal cuidado tenía.
Entre sí estaba pensando

á quien se descubriría:
acordó llamar al Rey,
como siempre hacer solía,
por decirle su secreto
y la intencion que tenía.
Vino él, siendo llamado,
que no tardó su venida;
vídola estar apartada,
sola está y sin compañía.

Su lindo rostro mostraba
ser mas triste que solía.
Conociera luego el Rey
el enojo que tenía.

¿Qué es aquesto, la Infanta?
¿qué es aquesto, hija mia?
Contadme vuestros enojos,
no tengais melancolía,
que en sabiendo la verdad
todo se remediaria.

Menester será, buen Rey,
remediar la vida mia,
que á vos quedé encomendada
de la madre que tenía.

Darásme, buen Rey, marido,
que mi edad lo requeria;
con vergüenza os lo demando,
no con gana que tenía,
que aquestos cuidados tales
á vos, Rey, pertenecian.

Escuchada su demanda,
el buen Rey le respondia:
Esa culpa, la mi Infanta,
vuestra era, que no mia;
que ya fuéades casada
con el Príncipe de Ungria.

No quisisteis escuchar
la embajada que os venia;
pues acá en las nuestras cortes
mal recaudo, hija, habia;
porque en todos los mis reinos
vuestro par igual no habia,
sino era el conde Alarcos,
hijos y mujer tenía.

Combidadle, vos el Rey,
al conde Alarcos un dia,
y desde que hayais comido,
decidle de parte mia;

decidle, que se acuerde
de la fee que de él tenía,
la cual él me prometiera,
que yo no se la pedía,
de ser siempre mi marido,
yo que su mujer sería.

Yo soy deso muy contenta,
y no me arrepentiria:
si casó con la Condesa,
que mirase lo que hacia,
que yo por él no casé
con el Príncipe de Ungria:

si la Condesa es burlada,
della es culpa, que no mia.
Perdiera el Rey en oirlo
el sentido que tenía;
mas despues en sí tornando,
con enojo respondia:

No son esos los consejos
que vuestra madre os decia;
mal mirasteis vos, la Infanta,
dó era la honra mia:
si verdad es todo eso,
vuestra honra ya es perdida.

No podeis vos ser casada,
siendo la Condesa viva:
si se hace el casamiento
por razon ó por justicia,
en el decir de las gentes,
por mala seréis tenida.

Dadme vos, hija, consejo,
que el mio no bastaria;
que ya es muerta vuestra madre,
á quien consejos pedía.

Yo vos lo daré, buen Rey,
deste poco que tenía;
Mate el Conde á la Condesa,
que ninguno lo sabria:

eche fama que ella es muerta
 de un cierto mal que tenia,
 y tratase el casamiento
 como cosa no sabida;
 desta manera, buen Rey,
 mi honra se guardaria.
 De allí se sale el buen Rey,
 no con placer que tenia;
 lleno va de pensamiento
 de la nueva que traia.
 Vido estar el conde Alarcos
 entre muchos, que decia:
 ¿Qué aprovecha, caballeros,
 amar y servir amiga,
 que son servicios perdidos
 donde firmeza no habia?
 No puede por mí decirse
 aquesto que yo decia,
 que en tiempo que yo serví
 una que tanto valia,
 si muy bien la quise entonces;
 ahora mas la queria;
 mas por mí podrán decirse
 quien bien ama, tarde olvida.
 Estas palabras diciendo,
 vido al buen Rey que venia,
 y para hablar con el Rey
 de entre todos se salia.
 Díjole el buen Rey al Conde,
 hablando con cortesia:
 Combidaros quiero, Conde,
 para mañana aquel dia
 que querais comer conmigo
 por tenerme compañía.
 Que se haga de buen grado
 lo que tu alteza pedia;
 beso tus reales manos,
 por la buena cortesia.

de tenerme aquí mañana,
 aunque estaba de partida,
 que la Condesa me espera,
 segun la carta me envia.
 Otro dia de mañana,
 el Rey de misa salia;
 asentóse á comer,
 no por gana que tenia,
 sino para hablar al Conde
 lo que hablarle queria:
 allí fueron bien servidos,
 como al Rey pertenecia.
 Despues que hubieron comido,
 toda la gente salia:
 quedóse el Rey con el Conde
 en la cuadra dó comian;
 empezó á hablar el Rey
 la embajada que traia.
 Unas nuevas traigo, Conde,
 que dellas no me placia,
 por las cuales yo me quejo
 de vuestra descortesia.
 Prometisteis á la Infanta
 lo que ella no os pedia,
 de siempre ser su marido,
 y á ella que le placia;
 y si otras cosas pasaron,
 no entro en esta porfia,
 que no se lo demandé,
 ni se lo demandaria.
 Otra cosa os digo, Conde,
 de mas que os pesaria
 que mateis á la Condesa,
 que cumple á la honra mia,
 y echeis fama que ella es muerta
 de cierto mal que tenia;
 y tratarse ha el casamiento,
 como cosa no sabida.

porque no sea deshonrada
 hija que tanto queria.
 Oidas estas razones,
 el buen Conde respondia:
 No puedo negar al Rey
 lo que la Infanta decia,
 sino que es todo verdad,
 todo cuanto le pedia.
 Por miedo de vos, el Rey,
 no casé con quien decia,
 no pensé que vuestra alteza
 en ello consentiria.
 De casarme con la Infanta,
 yo, señor, bien casaria;
 mas matar á la Condesa,
 yo, señor, no lo haria;
 porque no debe morir
 la que mal no merecia.
 De morir tiene, el buen Conde,
 por salvar la honra mia,
 pues no mirasteis primero
 lo que mirar se debia.
 Si no muere la Condesa,
 á vos costará la vida,
 que por honra de los Reyes,
 muchos sin culpa morian;
 pues que muera la Condesa
 no es mucha maravilla.
 Yo la mataré, buen Rey,
 mas no será culpa mia;
 vos os avendréis con Dios
 en la fin de vuestra vida.
 Y prometo á vuestra alteza,
 á fee de caballería,
 que me escriba por traidor,
 si lo dicho no cumplia,
 de matar á la Condesa,
 aunque mal no merecia:

buen Rey, si me dais licencia,
 yo luego me partiria.
 Idos con Dios, el buen Conde,
 ordenad vuestra partida.
 Llorando se parte el Conde,
 llorando sin alegría;
 llorando por la Condesa,
 que mas que á sí la queria.
 Lloraba tambien el Conde
 por tres hijos que tenia;
 el uno era de pecho,
 que la Condesa lo cria,
 que no queria mamar
 de tres amas que tenia,
 si no era de su madre
 que muy bien la conocia.
 Los otros eran pequeños,
 poco sentido tenian:
 antes que llegase el Conde
 estas razones decia:
 ¿Quien podrá mirar, Condesa,
 vuestra cara de alegría,
 que saldréis á recibirme
 á la fin de vuestra vida?
 Yo soy el triste culpado,
 esta culpa toda es mia.
 En diciendo estas palabras,
 la Condesa ya salia,
 que un page le habia dicho
 como el Conde ya venia.
 Vido la Condesa al Conde
 la tristeza que traia:
 vióle los ojos llorosos,
 que inchados los tenia,
 de llorar por el camino,
 mirando el bien que perdia.
 Dijo la Condesa al Conde:
 Bien vengais, bien de mi vida.

¿Qué habeis, el Conde Alarcos?
 Porque llorais, vida mia,
 que venís tan demudado,
 que cierto no os conocia?
 No parece vuestra cara
 aquella que ser solia.
 Dadme parte del enojo,
 como dais de la alegría:
 decídmelo luego, Conde,
 no mateis la vida mia.
 Yo vos lo diré, Condesa,
 cuando la hora seria.
 Si no me lo decís, Conde,
 cierto yo reventaria.
 No me fatigueis, señora,
 que no es la hora venida:
 cenemos luego, Condesa,
 de aquello que en casa habia.
 Aparejado está, Conde,
 como otras veces solia.
 Sentóse el Conde á la mesa,
 no cenaba, ni podia,
 con sus hijos al costado,
 que muy mucho los queria.
 Echóse sobre los brazos,
 hizo como que dormia;
 de lágrimas de sus ojos
 toda la mesa cubria.
 Mirábalo la Condesa,
 que la causa no sabia,
 no le preguntaba nada,
 que no osaba, ni podia.
 Levantóse luego el Conde,
 dijo que dormir queria:
 dijo tambien la Condesa
 que ella tambien dormiria:
 mas entre ellos no habia sueño,
 y la verdad se decia.

Vanse el Conde y la Condesa
 á dormir, como solian,
 dejando los niños fuera,
 que el Conde no les queria.
 Lleváronse el mas chiquito,
 el que la Condesa cria:
 cerrara el Conde las puertas,
 lo que hacer no solia.
 Empezó de hablar el Conde
 con dolor y con mancilla:
 ¡Oh desdichada Condesa,
 grande fué la tu desdicha!
 No soy desdichada, Conde,
 por dichosa me tenia,
 solo en ser vuestra mujer,
 esta fué gran dicha mia.
 Si bien sabeis, la Condesa,
 esta es vuestra desdicha.
 Sabed que en tiempo pasado
 yo amé á quien queria,
 la cual era la Infanta,
 por desdicha vuestra y mia.
 Prometí casar con ella,
 y ella que le placia:
 demandóme por marido,
 por la fee que me tenia;
 púdolo muy bien hacer
 de razon y de justicia,
 díjomelo el Rey su padre,
 porque della lo sabia.
 Otra cosa manda el Rey
 que lastima el alma mia:
 manda que muerta seais
 por la honra de su hija,
 que no puede tener honra
 siendo vos, Condesa, viva.
 Desde esto oyó la Condesa
 cayó en tierra amortecida;

mas despues en sí tornando
 estas palabras decia:
 Pago son de mis servicios;
 Conde, con que os servia;
 si no me matais, el Conde,
 bien os aconsejaria.
 Enviame á las mis tierras
 que mi padre me tenia;
 yo criare vuestros hijos
 mejor que la que venia;
 y os mantendré lealtad;
 como siempre os mantenia.
 De morir teneis, Condesa,
 aun antes que venga el dia.
 Bien parece, el conde Alarcos,
 yo ser sola en esta vida,
 porque tengo el padre viejo,
 mi madre es ya fallecida,
 y mataron á mi hermano,
 el buen conde don García,
 que el Rey lo mandó matar
 por miedo que de él tenia.
 No me pesa de mi muerte
 porque yo morir tenia;
 mas me pesa de mis hijos
 que pierden mi compañía.
 Hacédmelos venir, Conde,
 y veréis mi despedida.
 No los veréis mas, Condesa,
 en dias de vuestra vida;
 abrazad á este chiquito,
 que aqueste es el que pedia.
 Pésame de vos, Condesa,
 cuanto pesar me podia;
 no os puedo valer, señora,
 que mas me va que la vida.
 Encomendaos á Dios,
 que está de hacerse tenia.

Dejisme decir, el Conde,
 una oracion que sabia;
 decidla presto, Condesa,
 antes que se venga el dia.
 Presto la habré dicho, Conde,
 no estaré una Ave María.
 Hincó la rodilla en tierra,
 y aquesta oracion decia:
 En las tus manos, Señor,
 encomiendo el alma mia.
 No me juzgueis mis pecados,
 segun que yo merecia;
 mas segun tu gran piedad
 y la tu gracia infinita.
 Acabada es ya, buen Conde,
 la oracion que yo sabia:
 abrazaros quiero, Conde,
 por el amor que os tenia.
 Encomiéndooos esos hijos
 que entre vos y mí habia;
 y rogad á Dios por mí,
 mientras tuviéades vida,
 que á ello sois obligado,
 pues que sin culpa moria.
 Deisme acá aquese hijo;
 mamará por despedida.
 No le despertéis, Condesa,
 dejadle estar, que dormia;
 sino os demando perdon
 porque se viene ya el dia.
 A vos yo os perdono, Conde,
 por el amor que os tenia;
 mas yo no perdono al Rey,
 ni á la Infanta su hija;
 sino que queden citados
 delante la Alta Justicia;
 que allá vayan á juicio
 dentro de los treinta dias.

Estas palabras diciendo, el Conde se apercebía, échale por la garganta una toca que tenía; y apretó con las dos manos con la fuerza que tenía; no le aflojó la garganta mientras que vida tenía. Cuando ya la vido el Conde traspasada y fallecida, desnudóle los vestidos y la ropa que tenía echóla encima de la cama, cubrióla como solía, desnudóse á su costado obra de una Ave María; y levantóse dando voces

á la gente que tenía. Socorred, mis escuderos, que la Condesa ya fina. Hallan la Condesa muerta los que á socorrer venían. Así murió la Condesa sin razon y sin justicia; mas tambien todos murieron antes de los treinta dias. Los doce dias pasados la Infanta ya se moria, el Rey á los veinte y cinco, el Conde al tercero dia. Allá fueron á contar con la Justicia divina: acá nos dé Dios su gracia, y allá la gloria cumplida.

FAMOSA JÁCARA,

graciosa y entretenida para reir y pasar el tiempo despues de la panza llena, y no de caldo de campana.

Pícaros hay con fortuna, y pícaros hay sin ella, en esta pícará vida, que pícaramente rueda. Paríome pícaro madre, crióme pícaro abuela, pícaro leche mamá, de aquellas pícaras tetas. Y el pícaro de mi padre, que pícaro vida tenga, pícaramente me puso á una pícarilla escuela. Y el pícaro del maestro, que pícaro vida tenga, pícaramente enseñóme

unas seis pícaras letras, en un pícaro papel picado á la pícaresca. Ya que fui pícaro grande, con pícaras diligencias compré un pícaro vestido; me vestí á la pícaresca, que como pícaro soy, pícaro el vestido era. Compré pícaro zapato con una pícaro media, unos pícaros calzones, casaca á la pícaresca; una pícarilla espada, mi sombrero á la chamberga.

Picaramente enamorado vine al mundo
 á una pìcara mozueta, bonica
 y una noche picarillando el sup
 picaro hablaba con ellas. *¡Llévame!*
 Picara fué, porque tuve sup con
 una pìcara pèndencia con un
 con un pìcaro alguacil; nos ven
 vienen con él mas de treinta
 de corchetes y agarrantes
 de preina y faldriquera.
 Saqué mi pìcara espada; el
 di con un pìcaro en tierra;
 mil pìcaros daban voces;
 mas pìcaros acudieron.
 Picaramente caí en la pìcarilla arena;
 picaramente me agarran,
 y picaramente me llevan
 á esa pìcarilla cárcel
 que está de pìcaros llena.
 Y en mis pìcarillos piés,
 pìcarillos grillos me echan;
 y el pìcaro del escribano,
 que pìcara vida tenga,
 picaramente tomó
 la pluma, con que sentència
 unos seis pìcaros años
 á las pìcaras galeras.
 Picaramente me rapan
 mi pìcarilla melena,
 con mis pìcaros bigotes,
 tambien mis pìcaras cejas;
 picaramente me echaron
 á una pìcara galera.
 Picaro andaba remando,
 me dieron pìcaras nuevas,
 que mi pìcara se casa,
 que mi pìcara me deja.

Plegue á Dios, pìcara mia, *¡Llévame!*
 que el pìcaro no te quiera,
 porque te he querido bien,
 y así, pìcara, me dejás.
 Cumplí mis pìcaros años,
 vine á mi pìcara tierra,
 picaramente caséme
 con otra pìcara mozueta.
 Picaro fué mi padrino,
 la madrina pìcara era;
 pìcaro es el sacristan,
 que enciende pìcaras velas,
 y llamó al señor cura,
 que la misa nos dijera
 en fin, me quedé casado
 con mi pìcara mozueta.
 Ya no quiero picar mas,
 que dirán pìcaras lenguas:

¿Quien es este picaron
 que canta la picaresca?

Picaro es el tocador,
 y pìcara la vihuela,
 y pìcaras las clavijas,
 pìcaros trastes y cuerdas,
 y pìcaros los que escuchan
 en esta pìcara rueda.
 Todo pìcaro escarmiente
 desta historia picaresca,
 que ha sucedido este año
 de cuando no se me acuerda.
 No sé mas, ni digo mas,
 porque si á decirlo fuera,
 no hubiera cuenta, ni cabo
 de cantar la picaresca.
 La jácara buena ha estado,
 cómprenla todos, que es buena
 para reir y pasar tiempo,
 despues de la panza llena.

Barcelona: Imprenta de los Herederos de la V. Pla, calle Cottoners